

ФАКТОРЫ РИСКА ИНСУЛЬТА У МОЛОДЫХ ЛИЦ**RISK FACTORS FOR STROKE IN YOUNG PEOPLE****ХАСАНОВА ГУЛЬНАЗ АЙДАРОВНА,***Ижевская государственная медицинская академия.***НИГМАТУЛЛИНА АЛСУ АЛМАЗОВНА,***Ижевская государственная медицинская академия.***МАЛКОВА АЛЛА АРКАДЬЕВНА,***кандидат медицинских наук, доцент,**Ижевская государственная медицинская академия.***KHASANOVA GULNAZ AIDAROVNA,***Izhevsk State Medical Academy.***NIGMATULLINA ALSU ALMAZOVNA,***Izhevsk State Medical Academy.***MALKOVA ALLA ARKADEVNA,***Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,**Izhevsk State Medical Academy.*

В данной статье рассматриваются факторы риска развития инсульта, такие как артериальная гипертензия, патология сердца, вредные привычки и наследственная предрасположенность. В ходе исследования изучены истории болезни у 50 пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения в виде ишемии или геморрагии. У всех респондентов проведены обследования, включающие в себя сбор анамнеза, неврологического статуса, данных лабораторной и инструментальной диагностики, а также неврологические тесты для оценки степени тяжести инсульта. В результате проведенного анализа выявлены ведущие факторы риска инсульта.

This article examines the risk factors for stroke, such as hypertension, heart disease, bad habits and hereditary predisposition. The study examined the medical history of 50 patients with acute cerebrovascular accident in the form of ischemia or hemorrhage. All respondents underwent examinations, including the collection of anamnesis, neurological status, laboratory and instrumental diagnostic data, as well as neurological tests to assess the severity of stroke. As a result of the analysis, the leading risk factors for stroke were identified.

Ключевые слова: инсульт, факторы риска, наследственность, ишемия, больные, артериальная гипертензия, курение.

Key words: stroke, risk factors, heredity, ischemia, patients, arterial hypertension, smoking.

Введение.

Инсульт представляет собой группу заболеваний, обусловленных острой сосудистой патологией мозга, характеризующихся внезапным исчезновением или нарушением мозговых функций, длящихся более 24 часов или приводящих к смерти [1, с.7].

Цереброваскулярные заболевания являются одними из основных причин смертности среди населения. По многочисленным исследованиям с каждым годом растёт число пациен-

тов с острым нарушением кровообращения, в частности, у молодых лиц [5, с.1]. Для предотвращения данной патологии нужна своевременная диагностика и коррекция факторов риска [2, с. 6].

Цель исследования: определить факторы риска в развитии инсульта у молодых лиц.

Методы исследования.

Изучены истории болезни у 50 пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения (32 мужчины и 18 женщин) в возрасте от 16 до 43 лет (средний возраст $32,83 \pm 0,05$). Критериями отбора пациентов являлись: молодой возраст, выраженная клиническая картина, отягощенная наследственность, наличие этиологических факторов (курение, алкоголь) и сопутствующие заболевания (гипертоническая болезнь).

У всех пациентов были проведены обследования, включающие в себя сбор анамнеза, неврологического статуса, данных лабораторной и инструментальной диагностики (СКТ – спиральная компьютерная томография и МРТ – магнитно-резонансная томография, дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным доплеровским картированием кровотока) и неврологические тесты для оценки степени тяжести инсульта (Ривермид, Рэнкин, «NIHSS» - шкала инсульта национального института здоровья, ШРМ – шкала реабилитационной маршрутизации).

Результаты исследования.

Принято считать, что инсульт является заболеванием среди людей, которым больше 50 лет, но в последнее время данное заболевание все чаще начинает встречаться среди людей более молодого возраста. В России ежегодно инсульт переносят более 450 тыс. человек. Только около 20% выживших больных способны вернуться к трудовой деятельности [3, с. 1]. Основой развития болезни является комплекс этиологических и наследственных факторов, которые определяют степень тяжести любого состояния. Так, среди 50 человек отягощённая наследственность была у 50%, вредные привычки в виде курения – 40%, артериальная гипертензия в анамнезе – 22% и заболевания сердца – 8%. В большинстве случаев пациенты имели несколько факторов риска в анамнезе, что ухудшало ситуацию больного.

Наиболее часто встречающимся среди молодых пациентов является ишемический инсульт (70%), в основе которого лежат несколько путей развития заболевания: по атеротромботическому (34%), кардиоэмболическому (22%) и лакунарному (10%) подтипу. Большую значимость в постановке правильного диагноза подтипа инфаркта головного мозга помимо МРТ и КТ, играет дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий (БЦА) с цветным доплеровским картированием кровотока, которое выявляет не только стенозирующие изменения, наличие тромбов, но и аномалии развития сосудов, что является фактором риска данного заболевания.

Начало атеротромботического инсульта чаще прерывистое, ступенеобразное, с постепенным нарастанием симптоматики на протяжении часов или суток, часто проявления дебютирует во время сна. Как правило, возникает на фоне атеросклероза церебральных артерий крупного или среднего калибра. Атеросклеротическая бляшка суживает просвет сосуда и способствует образованию тромба. Нередко данный инсульт сопровождается транзиторными ишемическими атаками. Размеры очага ишемического повреждения варьируются от малого до обширного [4, с. 9]. При атеротромботическом подтипе у группы пациентов с помощью доплерографии были выявлены такие изменения как атеросклероз интракраниальных артерий и брахиоцефальных артерий (БЦА) с поражением устья подколенной артерии (ПКЛА) справа со стенозом до 25-30%, стеноз левой внутренней сонной артерии (ЛВСА) до 55-60%, при компьютерной томографии определена острая фаза ишемии в бассейне конечных ветвей левой СМА. Основными жалобами пациентов являлись слабость в левых конечностях и головокружения системного характера.

Кардиоэмболический ишемический инсульт характеризуется появлением внезапной неврологической симптоматики у бодрствующего, активного пациента, в анамнезе часто присутствуют кардиальные патологии (атеросклероз, аневризма аорты, редко искусственные клапаны сердца), которые являются непосредственным источником развития эмболии. Чаще всего происходит поражение в зоне васкуляризации средней мозговой артерии (СМА), нередко на КТ отмечают геморрагический компонент [4, с.10].

Основными факторами риска развития при кардиоэмболическом инсульте было наличие гипертонической болезни, острое нарушение мозгового кровообращения по ишемическому типу, наследственная предрасположенность по отцовской линии, протезированный артериальный клапан и третья группа инвалидности. Частота встречаемости среди данной патологии была только у мужчин. На основании КТ и МРТ были выявлены поражения: ствол правой СМА и дистрофические изменения в левой височной области с кистообразованием; вертебро-базиллярный бассейн (ВББ), единичные очаговые изменения в лобной доле; бассейн центральных ветвей левой и передней среднемозговой артерии (ПСА). Жалобами среди данных пациентов в основном были: слабость и ощущения онемения в конечностях, нарушение речи, тошнота и головокружение без ощущения вращения предметов, 1/6 больных находились без сознания при поступлении экстренно в приемное отделение.

Лакунарный инсульт – это ишемический инсульт, вызванный поражением мелких перфорирующих артерий, приводящий к образованию небольших (до 15 мм) очагов ишемии в головном мозге, протекающий бессимптомно либо проявляющийся «чисто» двигательным или чувствительным неврологическим дефицитом [7, с.11]. Причиной развития данного инсульта является высокое артериальное давление или сахарный диабет (СД), начало чаще всего интермиттирующее, симптоматика нарастает в течение нескольких часов или дня, частой локализацией является подкорковые ядра, внутренняя капсула, основание моста. С лакунарным ишемическим инсультом было выявлено 5 (10%) человек, в анамнезе присутствовали такие факторы риска как гипертоническая болезнь (ГБ), СД и острый инфаркт миокарда (ОИМ), жалобы были на слабость в правых и нижних конечностях и нарушение речи. На КТ присутствовали изменения в отношении СМА, дуплексное сканирование показало атеросклероз БЦА с поражением левой общей сонной артерии (ЛОСА).

На долю геморрагического инсульта у пациентов молодого возраста приходится 30%. У каждого второго больного причиной геморрагического инсульта является артериальная гипертония, около 12% приходится на долю церебральной амилоидной ангиопатии, примерно 10% обусловлено приемом антикоагулянтов, 8% – опухолью, другие причины (венозные тромбозы, артериовенозные мальформации, васкулиты и др.) составляют остальные 20% [4, с. 1]. Патогенетически внутримозговые кровоизлияния могут развиваться либо вследствие разрыва сосуда, либо путем диапедеза, обычно на фоне предшествующей артериальной гипертонии. По результатам таких исследований, как МРТ и КТ, отмечалось, что наиболее частыми местами гематом являлись доли головного мозга, базальные ганглии, таламус, мост и мозжечок. Также наблюдалась аневризма задних мозговых, височных артерий, геморрагия в желудочки головного мозга.

Для более точной оценки тяжести инсульта у пациентов используются такие неврологические тесты как:

1. Ривермид – шкала оценки двигательных функций.
2. Ренкин – шкала оценки функционального состояния больного после инсульта (степень инвалидности).
3. «NIHSS» – шкала оценки неврологического статуса, локализации инсульта, дифференциальной диагностики и результатов лечения.
4. ШРМ – шкала реабилитационной маршрутизации.

Исходя из анализа результатов вышеперечисленных неврологических тестов, проведенных среди 50 человек, были сделаны следующие выводы:

1. Ривермид ($7,9 \pm 0,1$): среднее значение указывает на то, что у большинства пациентов наблюдались умеренные нарушения мобильности.
2. Ренкин ($2,7 \pm 0,02$): больные после того, как перенесли инсульт, имели легкую и среднюю степень инвалидности.
3. «NIHSS» ($6,75 \pm 0,15$): при оценке сознания (1а-с), движений глазных яблок, полей зрения, паралича лицевой мускулатуры, движения в верхней и нижней конечности, атаксии, чувствительности, синдрома отрицания и афазии было выявлено, что у большинства пациентов был перенесен инсульт средней степени тяжести [6, с.2].

Выводы.

Таким образом, наиболее часто у людей молодого возраста диагностируется ишемический инсульт, когда пусковым механизмом развития становится как комплекс этиологических факторов (курение, алкоголь, протезированные клапаны), так и наследственная отягощенность (ГБ, наличие в семье проявления острого нарушения мозгового кровообращения). Стоит отметить, что у мужчин частота встречаемости инсульта в 2 раза больше, чем у женщин.

Также нельзя исключать тот факт, что молодое поколение не так часто обращается за высококвалифицированной медицинской помощью в силу своего возраста, злоупотребляет вредными привычками (курение обычных и электронных сигарет, алкоголь), не думая о вреде своему здоровью.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алгоритмы ведения больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения на догоспитальном этапе: практическое руководство / Сост. Д.М. Плотников, О.С. Кобякова, Л.Н. Алексеева, О.Е. Шуба; под ред. В.М. Алифиновой. Томск: СибГМУ, 2011. 44 с..
2. Евтушенко С.К. Инсульты у детей как актуальная проблема в современной педиатрической ангионеврологии // Наука о жизни и здоровье. 2010. С. 66-72.
3. Петрова О.В., Скворцов В.В. Ишемический инсульт в клинической практике // Врач. 2020. С. 16-19.
4. М.А. Пирадов. Геморрагический инсульт: новые подходы к диагностике и лечению // Атмосфера. Нервные болезни. 2005. С. 17-21.
5. Евтушенко С.К. Основные и новые факторы риска, способствующие развитию ишемических инсультов у молодых лиц / С.К. Евтушенко, Д.А. Филимонов, В.А. Симонян, И.С. Луцкий, Е.П. Шестова, Т.М. Морозова // Международный неврологический журнал. 2013. № 6(60). С. 92-100.
6. Тяжесть инсульта как критерий продленного мониторинга мозгового кровотока в остром периоде ишемического инсульта / А.Ю. Полушин, М.М. Одинак, И.А. Вознюк, С.Н. Янишевский, С.Ю. Голохвастов, Н.В. Цыган, Е.М. Морозова, А.В. Полякова // Вестник Российской военно-медицинской академии. 2013. С.34-40.
7. Цереброваскулярные заболевания. Головная боль. Часть I. СПб.: Издательство СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 2014. 52 с.

© Хасанова Г.А., Нигматуллина А.А., Малкова А.А., 2024.